

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

IBODOV Murodulla Xoldor o'g'li*Termiz davlat pedagogika instituti**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001711>

TALABALARDA EKOLOGIK ONG, EKOLOGIK MADANIYAT VA MA'NAVIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Inson tabiat bilan, ya'ni o'simliklar hamda hayvonot dunyosi hamda yer osti va yer usti boyliklari bilan o'zaro muloqotda bo'ladi. Ekologik muammolar kengayib, ularni hal etish dolzarb vazifa bo'lib qolgan hozirgi davrda bu muammolarni hal qilishda insoniyat uchun asosan ekologik ong va ekologik madaniyatning o'rni beqiyosdir.

Ma'naviy-axloqiy xislatlarga ega bo'lgan inson ota-ona, opa-singil, aka-uka va qo'shnilarga yaxshilik qiladi, bu yaxshilik ular o'rtasidagi totuvlikni keltirib chiqaradiki, pirovardida jamiyat taraqqiy etadi, tinchlik barqaror bo'ladi, aholi farovon hayot kechiradi.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, ma'naviyat, madaniyat, ekologik ong, ekologik madaniyat, shaxs, "Men".

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОСТИ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Человек взаимодействует с природой, то есть с растениями и животными, а также с подземными и наземными ресурсами. В настоящее время, когда экологические проблемы расширяются и их решение становится актуальной задачей, роль экологического сознания и экологической культуры человечества в решении этих проблем несопоставима.

Человек, обладающий духовно-нравственными качествами, делает добро своим родителям, сестрам, братьям и ближним, это добро создает гармонию между ними, и в конечном итоге общество будет прогрессировать, мир будет стабильным, люди будут жить благополучной жизнью.

Ключевые слова: окружающая среда, духовность, культура, экологическое сознание, экологическая культура, личность, «Я».

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS, ECOLOGICAL CULTURE AND SPIRITUALITY IN STUDENTS

ANNOTATION

Man interacts with nature, that is, with plants and animals, and underground and surface resources. At the present time, when environmental problems are expanding and solving them has become an urgent task, the role of ecological consciousness and ecological culture is incomparable for humanity in solving these problems.

A person who has spiritual and moral qualities does good to his parents, sisters, brothers and neighbors, this goodness creates harmony between them, and ultimately society will progress, peace will be stable, people live a prosperous life.

Key words: Environment, spirituality, culture, ecological consciousness, ecological culture, personality, "I".

Jamiyatning taraqqiy etib borishi bilan insonlarning atrof-muhitga bo'lgan ta'siri o'sib bordi. Tabiat va inson o'rtasidagi munosabat ma'lum bir qonunlar orqali boshqariladi, ularga rioya qilmaslik ertami kechmi, albatta ekologik halokatga olib keladi.

Bu muammo o'zining insoniyatga keltirayotgan va keltirishi mumkin bo'lgan fojiali oqibatlari jihatidan yadro urushi halokatidan keyin o'rinda turadi. Albatta, ilmiy-texnikaviy rivojlanish natijasida, turli soha ilm va texnologiyalarining taraqqiyoti, yangi energiya manbalari va kimyoviy moddalarning paydo bo'lishi, tabiiy resurslardan yovuzlarcha foydalanish natijasida havo va suv ifloslandi, insoniyatni boquvchi yer yaroqsiz holga kelib, oqibatda uni yashash muhitidan mahrum etadi.

Hozirgi davrda insoniyat, u qanday xavf qarshisida kelib qolganligini tushunib yetdi, atrof-muhitga inson faoliyati tufayli yetkazilayotgan zarar qanday natijalarga olib kelganligini yaqqol his etdi. Inson faoliyatining natijasida atrof-muhitga ancha sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu xavflardan ozon qatlami muammolari, ya'ni yemirilishi, iqlimning o'zgarishi, cho'llanish, toza ichimlik suvi tanqisligi, Orol dengizi muammosi, hayvonot va o'simlik dunyosi turlarining qisqarib borishi, o'simlik dunyosining noqonuniy kesilib borishi, yer degradatsiyasi, suv resurslari tanqisligi, atmosfera ifloslanishi shular jumlasidandir. Ekologik fojialarning bu darajadagi jadallashib borishida ekologik ong va ekologik madaniyat alohida o'rin tutadi.

Ong - psixikaning eng yuksak darajasi bo'lib u faqat insongagina xosdir. Ong ijtimoiy tarixiy sharoitda odam mehnat faoliyatining tarkib topishida til yordamida boshqa kishilar bilan doimiy munosabatda bo'lish natijasidir. Bu ma'noda ong mutafakkirlar ta'kidlab o'tganlaridek, ijtimoiy mahsulotdir. Ongning birinchi xossasi - bu anglash demakdir. Inson ongi tevarak atrofdagi tashqi olamga doir bilimlar yig'indisidan iboratdir.

Anglash tashqi olamdagi narsalarni tushunish bo'lib, uning tarkibiga muhim bilish jarayonlari kiradi. Ongning ikkinchi xossasiga binoan, ongda ob'ekt bilan sub'ekt o'rtasidagi aniq farq o'z ifodasini topadi, ya'ni odam "men" degan tushunchani "men emas" tushunchasidan farqini ajratadi. Odam o'zini bilish qobiliyatiga ega bo'lgan, ya'ni psixik faoliyatda o'z-o'zini tekshira oladigan yagona mavjudotdir. Ongning uchinchi xossasiga asosan ong yordami bilan odamning maqsadni ko'zlash faoliyati ta'minlanadi.

Faoliyat maqsadlarini yaratish ongning vazifasiga kiradi. Bunday faoliyat motivlari yuzaga keladi va chamalab ko'riladi, irodaviy qarorlar qabul qilinadi, harakatlarni bajarish yo'llari hisobga olinadi. Ongning to'rtinchi xossasiga asosan turli munosabatlardan ongli ravishda turli his-tuyg'ular yuzaga keladi. Ong kishilar munosabatlarining yig'indisidir [7].

Axloqiy ongning tuzilishi -bu bir butunlik bo'lib, unda hamma narsa o'zaro bog'liq va har bir element faqat boshqa elementlar bilan alohida aloqada ma'no oladi. Shaxsning axloqiy madaniyati darajasining keskin pasayib ketidhi, ijtimoiy befarqlik, shubhali ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining jamoatchilik ongiga kirib borishi zamonaviy jamiyat rivojlanishining salbiy tendentsiyalariga olib keladi.

Axloqiy ongning o‘ziga xos va ayni paytda eng muhim elementi shaxsning axloqiy sifatlaridir. Axloqiy sifatlar ijobiy sifatlarning fazilatlaridir. Salbiy sifatlarni esa illatlar, deymiz. Mehnatsevarlik, kamtarlik, xushmuomalalik, ezgulik, samimiylik, andisha, sadoqat, g‘urur singlarlar turizm (servis) sohasida ham, boshqa sohalarda ham bizning axloqiy qadriyatlarimizdir.

Xoinlik, befarqlik, ikkiyuzlamachilik, qo‘pollik, irodasizlik, xudbinlik, mansabparastlik, dangasalik kabilar esa salbiy illatlardir[8]. Ekologik madaniyat -bu barchamizda ongli ravishda shakllanib boradigan tuyg‘u va biz buni hayotimiz davomida amaliy harakatlarimiz bilan rivojlantirib boramiz. Ekologik ong va ekologik madaniyatning asosiy vazifasi xalqimiz ekologik madaniyatini oshirish orqali huquqiy fuqarolik jamiyati tamoyillari asosida tabiatdan foydalanishni yo‘lga qo‘yish, tabiatni muhofaza qilish sohasida Davlat nazorati bilan bir qatorda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, xalqimiz ongi va madaniyatida ona Vatanimiz tabiatiga bo‘lgan mehr-muhabbatini oshirish, uni asrab-avaylash va kelgusi avlod uchun zarur hayotiy sharoitlar qoldirishimiz kerakligini ko‘rsatishdir.

Ekologik madaniyat uni atrof-muhitga do‘stona munosabat deb qarasa, kimdir tabiatni asrashni tushunadi. Sodda qilib aytganda, ekologik madaniyat ongli ravishda atrofimizni o‘rab turgan barcha muhitga nisbatan bizning ijobiy munosabatimiz, ya‘ni tabiat va atrof-muhitni asrashni oilada, mahallada, maktabda va jamoalarda shakllanib boradigan qadriyatlarimizdir.

Shaxsning ekologik madaniyatini shakllantirishda ekologik qadriyatlar alohida ahamiyatga ega, ularga tabiatni asrab-avaylashga intilish, tashabbuskorlik, izchillik, mehnatsevarlik va ongli faollik kabilar kiradi. Masalan, ekologik qadriyatning bir turi, ya‘ni global, mintaqaviy va lokal ekologik muammolarni bilish yer, suv, energetik muammolar, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, bioxilma-xillikni saqlash, cho‘llanish jarayoni, atmosfera havosining ifloslanishi kabi tushunchalar bilan chambarchas bo‘g‘liq.

Ekologik ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalash bog‘chalar, maktablar, lisey, kollejlarda oliygohlarda mutaxassislar tomonidan olib borilishi maqsadga muvofiq [5]. Shaxsni o‘zini o‘zi anglashi, madaniyat va ma‘naviyatli bo‘lishligi va boshqa yaxshi fazilatlarini singdirishi borasida buyuk vatandoshlarimiz ham o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shishgan. Allomalarimizdan misol tariqasida aytadigan bo‘lsak, Termiziyilar orasida butun dunyoning imomi hisoblangan Imom Abu Iso Muhammad Termiziyidir.

Ulug‘ vatandoshimiz tomonidan yozilgan asarlar juda katta ahamiyat kasb etadiki, bu ulug‘ siymoning ilm-fanga qo‘shgan hissasi nafaqat diniy bilim, balki butun insoniyatni, jamiyatni, shu jumladan insonlarni komil inson bo‘lib yetishishi uchun, insonparvarlik hissini tanish uchun, atrof-muhitga va odamlarga qanday munosabatda bo‘lishlik haqida, badanni pok tutishlik haqida, sog‘lom turmush tarzi haqida, noz-ne‘matlardan musulmon qul va yaqinlarga sadaqa qilishlik, ba‘zi o‘simliklarning foydali xususiyati, odob-axloq, payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v. ko‘rinishlari, mehnat haqida va ovqatlanishga oid, noz-ne‘matga oid, isrof va nafs haqidagi juda qimmatli ma‘lumotlari hech qachon o‘zining beqiyos ahamiyatini yo‘qotmaydi va yo‘qotgan ham emas. Bu muammolarning barchasi kishi nafsining buzuqligi, madaniyat va ma‘naviyat jihatlarining pastligi, o‘zini yetarlicha anglamaganligi bilan belgilanadi.

Nafs, uni tarbiyalash haqida juda ko‘plab mutaffakkirlar o‘zlarining qimmatli maslahatlarini yozib qoldirganlar. Shu jumladan, Imom Termiziy hadislarida ham nafs haqida, uni tarbiyasi haqida ma‘lumolar keltirilgan. Agar biz ularga amal qiladigan bo‘lsak, inshaalloh inson degan sharafli nomga loyiq bo‘larmiz, albatta. Nafs albatta Alloh taola tomonidan yaratilgan. Demak, uni tarbiyalashda albatta Alloh taolodan yordam so‘rashlik kerak. Imom Termiziyning nafsga doir hadislarini ko‘rsatib o‘tamiz. Albatta, u kishining eng buyuk, shoh asari desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi:–“Sunani Termiziy”, ya‘ni “Al-Jomi as-Sahih” asarlaridir.

Buyuk mutaffakkirimiz “Sunani Termiziy”da “Sahiy kishilarning taomlari shifo bo‘lib, baxil kishilarning taomlari xastaligidir” degan hadisni turlicha mazmunda tushunishimiz mumkin. Sahiy kishi har bir ishini chin dildan odamlarga va jamiyatga foyda bo‘lishini bilgani va bajarayotgan ishining savobini Alloh yo‘liga hadya qilish deb bajaradi.

Shuning uchun hadisda ifodalangan fikrdan xulosa chiqarayotganda urg‘uni “sahiy” va “baxil” kishilarga qaratish, ularning ishlari, harakatlarining natijasida insonlarga, jamiyat rivojiga yetkiziladigan yutuq yoki talofat misol talqin etilsa bu hadisdan nafs tarbiysi, ma’naviy-axloqiy tarbiya, ekologik tarbiya va gigiyenik tarbiyaga ham daxldor deya olamiz. Yana bir hadisni misol qilib olsak, “Ey odam bolasi ozga qanoat qilmaysan, ko‘pga ham to‘ymaysan”. Bu hadis har tomonlama ma’naviy-axloqiy, iqtisodiy, ekologik, nafasat va nafs tarbiyasini o‘quvchi ongida shakllantirish uchun ayni muddao hisoblanadi.

Bu yerda mutaffakkir bir so‘z bilan qanoat va ochlikni shunday ta’riflayaptiki, natijada, mavjud ne’matlarni isrof qilmaslik, har bir ne‘matga “qanoat ko‘zi” bilan qarashni juda chiroyli o‘xshatgan. Bu to‘g‘risida xalqimizda ham talaygina naql va maqollar bor. Inchunin, “oshqozon: -doshqozon emas”, “qorning to‘ymasidan qo‘lingni tort”. Eng muhimi payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v aytganlaridek :- “oshqozonni uchdan bir qismini ovqat, ikkinchi qismini suv va uchinchi qismini havo bilan to‘ldiring” ,- deb aytgan gaplari qancha yillar o‘tmasin, hech ham o‘zining beqiyos ahamiyatini yo‘qotmaydi.

Bundan tashqari “Tongi uyqu rizqni qisqartiradi” mazmunidagi hadis ham nafs tarbiyasiga doir hisoblanadi. Sababi, ertalabki uyquni nafs xohlaydi, nafsga qarshi kurash usullaridan biri esa nafsga og‘ir keladigan ishlarni bajarish va Allohdan panoh so‘rashdir. Xalqimizda ham shunday gap bor:- “Erta turgan kishini, xudo o‘nglar ishini”.

Dunyoning qaysi qit‘asida yashamang, ekologiyaga munosabat, uni asrab avaylash doim dolzarb. Muhimi undan faqat yaxshilik yo‘lida foydalanish bizni diqqatimizda bo‘lishi kerakdir. Siz ham mahallada va oliy dargohda kursdoshlaringiz bilan ekologiyani himoyalashga intiling. Eng avvalo, bu tushuncha oila tarbiyasida shakllanadi, ota-onalarimiz buni bizga o‘z misollarida o‘rgatib boradi. Undan so‘ng, maktabga chiqqanimizda biologiya, geografiya, kimyo, fizika kabi fanlar tarkibida atrof-muhit muhofazasi, uni asrab avaylash bo‘yicha bilimlarimiz boyitib boriladi, albatta. Tadqiqotlar natijasida, iqlim o‘zgarishiga ta’sir qiluvchi asosiy omil yer yuzasida quyosh issiqligining to‘planishi va turg‘unligi bo‘lgan issiqxona effektidir.

Yer atmosfera orqali quyosh nurlarini kosmosga qaytaradi. Ushbu nurlarning bir qismi kosmosga borish o‘rniga turli gazlar tomonidan so‘riladi. Bu yerning isishi va iqlimga ta’sir qiluvchi issiqxona qatlami hosil bo‘lishiga olib keladigan jarayondir. Natijada, kun davomida maksimyuqori va quyi harorat o‘rtasidagi farq kamayadi.

Buyuk yunon faylasufi Suqrot aytganidek, «O‘zingni bilsang, olamni bilasan». Aforizmga aylanib ketgan bu fikr ortida olam kabi inson ham sir-u sinoatlarga boy, u o‘zini bilish orqali olam mohiyatini anglashga yo‘l ochishi mumkin, degan g‘oya yotibdi. Shu ma’nodda, inson o‘zini tashqi olamdan ajratib, alohida bir mo‘jiza va tadqiqot mavzui sifatida o‘rganishga harakat qila boshlagan paytdan buyon uni o‘ylantirib kelayotgan muammolardan biri ongning mohiyati, uning kelib chiqishi masalasidir.

Insonning o‘z -o‘zini anglash jarayonidagi subyektivligi bilan amalga oshirishga mo‘ljallangan aloqasining shakllanishi va oqibat natijada yuzaga keladigan yangi sifatli holat undagi oldingi ichki ziddiyatlardan tamoman forig‘ ekanligini bildiradi. Demak, bu ilmiy yondashuvda o‘z-o‘zini anglashning uzluksiz ruhiy jarayon sifatida funksiyalashuvi insonning boshqa odamlar to‘g‘risidagi tasavvurlari va ularning unga nisbatan munosabatlari o‘rtasidagi ziddiyat bilan belgilanadi. Odatda inson o‘zi haqida fikr yuritar ekan, albatta, u o‘zining boshqa odamlar bilan kechadigan o‘zaro munosabatlari natijasini tahlil qiladi va ularning samarali ekanligiga asoslanib o‘z “Men”ini yaratadi.

S.L. Rubinshteyn va K.A. Abulxanova -Slavskayalar o‘z-o‘zini anglashning ichki mohiyati ikki negiz (asos) bilan tavsiflanishini ta’kidlaydilar. Negizning birinchisi -insonning atrof -muhit va shaxslararo munosabatlarining mazmunidan iboratdir. Uning ikkinchisi esa ana shu munosabatlar to‘g‘risida uni fikr yuritish imkoniyatining ifodasidir. Shulardan birinchisi ijtimoiy, ya’ni obektiv xususiyatiga ega bo‘lsa, uning ikkinchisi subektiv, binobarin, insonning psixofiziologik va ruhiy xususiyatlariga bog‘liqdir. Har ikkala asosning o‘zaro bir -biri bilan mos kelishi yoki mos kelmasligi o‘zlik, “Men”lik to‘g‘risidagi aniq, haqqoniy tasavvurlarni vujudga keltiradi [1].

Mualliflarning fikricha, ijtimoiylik insonning ongiga va ruhiyatiga kirib boradi, onging, o'zini -o'zi anglashning hamda idora qilishning manbai bo'lib qoladi. Oxir oqibatda insonning ijtimoiylashuvi deyganda -bu yondashuv uni ongining ijtimoiylashuvini nazarda tutadi va shu tariqa o'z -o'zini anglashning ijtimoiylashuvdagi o'rni hamda uning roli huddi shunday tushuntiriladi. Ushbu yondashuvga binoan, o'z -o'zini anglash jarayonida ruhiyat va ijtimoiylashuv o'rtasida muttasil ravishda o'zaro munosabatlar vujudga keladi. Munosabatlarning o'zaro mazmuni yuzaga keladi.

Bizningcha, insonda o'z -o'zini anglashning subyektiligi bosqichidanoq ijtimoiylik aks etadi. Shuning uchun ruhiyat bilan ijtimoiylik o'rtasidagi masalalarni maxsus muammo sifatida ajratish, talqin qilish g'ayritabiilik hisoblanadi. Shaxs o'z -o'zini anglaganligi tufayli emas, balki o'zida o'z -o'zini anglashga nisbatan ichki ehtiyoj, turtki, motiv kabilar mavjudligi uchun ham u insondir. Ijtimoiylik xuddi shu tariqa insonda o'z -o'zini anglashga nisbatan zarur talab va ehtiyojni o'zida ifodalaydi. Holbuki, shunday ekan, inson tomonidan o'zining ijtimoiylik, ya'ni insoniylik mohiyati va darajasida anglash psixologik nuqtai nazardan ana shu muhtojliklar, qiziqishlar, intilishlar mohiyatining anglashi hamda shu asnodda o'zining hayoti, faoliyati yuzasidan shaxsiy maqsadini yaratish jarayonidir.

O'z -o'zini anglashga biz quyidagi ta'riflarni keltirib o'tamiz:

a) O'z -o'zini u yoki bu axloqiy-ma'naviy me'yor va qoidalarga asoslangan holda anglash deb ta'riflansa;

b) Bizningcha, axloqiy o'z -o'zini anglash bu o'z -o'zini inson sifatida tasdiqlash va ana shu tariqa o'zligida insoniylikni shakllantirishga nisbatan intilishdir. Agarda shaxs o'z -o'zini inson sifatida e'tirof etmas ekan, unda insoniylik fazilatlarini vujudga kelishi mumkin emas. O'z -o'zini anglash esa inson uchun ana shu e'tirofni amalga oshiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lish jarayoni yoki holatidir.

“MA’NAVIYAT [a. معنویت - axloqiy holat; barcha axloqiy narsalar, xususiyatlar] Insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, diniy, axloqiy va sh. k. tasavvurlari va tushunchalari majmui [2].

O'rgangan hadislarimizni hayotda amalda qo'llab har bir masalada bir qancha xatoliklarimizni to'g'rilab olishga harakat qilamiz. O'rganganlarimizni boshqalarga o'rgatishga harakat qilamiz. Har bir kishining ota-onasiga yaxshilik qilganidek, bolalariga ham yaxshilik qilishi shartligi, chunki, inson bo'ynida ota-onaning haqqi bo'lganidek, bolaning ham haqqi borligi xususidagi g'oyalar Qur'oni Karimda ham, Hadisi sharifda ham uqtiriladi. Hadislarda kishilarning bir-biri bilan do'st, tinch-totuv yashashlari, o'zaro muruvvatli, mehr - shafqatli bo'lishlari kerakligi haqidagi g'oya ham ilgari suriladi. Bu g'oya opa - singil, aka-uka, qarindosh hamda qo'shnilar o'rtasida tashkil etiladigan muomala va munosabatlar mazmunining ochib berishga yo'naltirilgan hadislar mohiyatida aks etadi. Shunday ekan, hadislar komil insonni shakllantirishda muhim manba bo'lib hisoblanadi. Hadislar har bir shaxsni aqliy, jismoniy jihatdan kamolga yetkazishga oid e'tiqod va iymondan iborat bo'lib, faqat ezgulikka xizmat qilish, oliyjanob bo'lish, pokiza yurish, bir burda luqmani halol qilib yeyish, jaholat va jaholatparastlikka yo'l qo'ymaslik, o'z birodarining, qarindosh-urug'larining, millatining va vatanining qadriyatlarini asrashdan iboratdir. Hadislardan yoshlar tarbiyasida foydalanish shu kunning dolzarb vazifalaridan sanaladi.

Ma'naviyat - inson ongiga ta'sir ko'rsatadigan, uning dunyoqarashi, tafakkur tarzini muayyan yo'nalishga soladigan yengilmas kuch[3]. Ma'naviyat asosini jamiyat, millatga xos ma'naviy, madaniy va moddiy asoslar, an'analar, qadriyatlar, turmush tarzi, g'oyalar va qarashlarni umumlashtiruvchi tushunchalar tashkil etadi. Inson ma'naviyatining shakllanishida tarixiy xotira alohida ahamiyatga ega. Ertalab uyqudan uyg'ongan inson tasodifan o'zining kim ekanligini, ismi, sharifini unutib qo'ysa, atrofidagi yaqin insonlarini tanimay qolsa, bu holat o'sha inson, uning oilasi uchun katta fojia. Agar millat o'zining kim ekanligini unutsa, bu o'sha millat uchun ulkan halokat hisoblanadi. Xalqimizda «Vatan ostonadan boshlanadi», degan naql bor. Ostona bu - uy, xonadon, oila, demakdir. Ma'lum bir oilalar avlodi esa sulola hisoblanadi.

Qaysiki, sulola a'zolari el-u yurt manfaati yo'lida xizmat qilib, xalq orasida obro' e'tibor toparkan, bu yo'l qolganlar uchun ibratlidir. Lekin, har qanday oila, sulola ham o'z-o'zidan ana shunday mavqega ega bo'lishi mushkul. Buning uchun, ushbu sulolaga mansub bo'lgan kimdir uning ravnaqi uchun ilk marotaba «yo'l ochadi», boshqa bir a'zosi esa, bu an'anani mazmunan kengaytiradi. Masalaning muhim tomoni - sulolalar obro'sini saqlab, ushbu sharafi ishni davom ettiradigan zurriyotlarni voyaga yetkazishdan iborat. Ma'naviyat - insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir [4].

Xulosa qilib aytganda, ma'naviyatni tushunish, anglash uchun avvalo insonni tushunish, anglash kerak bo'ladi. Ma'naviyat insonning ong-u shuuriga yillar davomida ona suti, oila tarbiyasi, ajdodlar o'giti, Vatan tuyg'usi, hayotning ba'zida achchiq, ba'zida quvonchli saboqlari bilan qatra-qatra bo'lib singib boradigan tizimli jarayondir.

Ayniqsa, tabiatga, odamlarga yaqinlik, doimo yaxshilikni o'ylab yashash, halol mehnat qilish, dunyoning tengsiz ne'mat-u va go'zalliklaridan bahramand bo'lish ma'naviyatga ruhiy ozuqa beradi, uni yanada kuchaytiradi. Ma'naviyatni shakllantiradigan asosiy omillar ma'naviy meros, madaniy boyliklar va ko'hna tarixiy yodgorliklardir. Shuning barobarida ilm-fan taraqqiyoti va uning inson ma'naviyatini shakllantirishdagi o'rni muhim hisoblanadi. Barkamol farzand tarbiyasini mahalla, oila, ta'lim-tarbiya uyg'unligisiz tasavvur etib bo'lmaganidek, aynan shular inson ma'naviyatini shakllantirishda asosiy mezonlar bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, hadislarda ham insonning kamolotga erishishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar ifoda etilgan bo'lib, ushbu fazilatlar sirasiga o'zgalarga mehr-oqibat ko'rsatish, saxiylik, ochiq ko'ngillik, ota-ona, kattalar va qarindoshlarga nisbatan muruvvatli bo'lish, ularga g'amxo'rlik qilish, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, vatanga muhabbat, do'stlik, oliyjanoblik, kamtarlik, rahm-shafqatlilik, rostgo'ylik va vijdonlilik kabi hislatlar joy olgan. Bundan tashqari, insonning o'zini yomon illatlardan tiyishi, yaxshilik sari intilishi kerakligi borasidagi pand-nasihatlar ham o'z aksini topganki, bularning barchasi Qur'oni Karimda qayd etilgan ko'rsatmalarga asoslanilgan va komil insonni shakllantirishda asosiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. SHAXSNI O‘ZINI-O‘ZI ANGLASHINING PSIXOLOGIK JIHATLARI Alimardon Kozimjon o‘g‘li Jalilov O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti Volume 3 | IIAU Conference 1 | 2022 Scientific-Theoretical and Practical Issues of Psychology of Religion in Uzbekistan 273b. <https://cyberleninka.ru/article/n/shaxsni-o-zini-o-zi-anglashining-psixologik-jihatleri/viewer>
2. O‘ZBEK TILIDA SHAXS MA’NAVIYATI TUSHUNCHALARINI IFODALOVCHI LEKSEMALAR TASNIFI Gulbahor Nomozovna Tojiyeva Academic Research in Educational Sciences Volume 4 | Issue 4 | 2023 ISSN: 2181-1385 ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1 184b. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tilida-shaxs-ma-naviyati-tushunchalarini-ifodalovchi-leksemalar-tasnifi/viewer>
3. V. QO‘CHQOROV, O. MAHMUDOV, Z. ZAMONOV MA’NAVIYAT ASOSLARI O‘rta umumta’lim maktablarining 10-11-sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik Tuzatilgan ikkinchi nashri O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan Toshkent «Yangiyo‘l Poligraf Servis» 2018 5-b. [https://www.ziyouz.com/books/darsliklar/yangi/11-sinf/Ma'naviyat%20asoslari.%2010-11-sinf%20\(2018,%20V.Qo'chqorov,%20O.Mahmudov\).pdf](https://www.ziyouz.com/books/darsliklar/yangi/11-sinf/Ma'naviyat%20asoslari.%2010-11-sinf%20(2018,%20V.Qo'chqorov,%20O.Mahmudov).pdf)
4. Islom Karimovning "Yuksak ma’naviyat -yengilmas kuch" asaridan. 13.02.2018 <https://islomkarimov.uz/en/article/oz-tarikhini-bilmajdigan-kechagi-kunini-unutgan-millatning-kelazhagi-joq>
5. Ibodov, M. X. (2023). SHAXSDA EKOLOGIK ONGNI RIVOJLANISHIDA HADISLARNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, 1(9).324-b. <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/741>
6. Ibodov, M. (2022). The importance of psychological effects of hadiths on personal development and self-understanding. <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/2022/1920>
7. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI F.I.XAYDAROV N.I.XALILOVA UMUMIY PSIXOLOGIYA (darslik) Bakalavriat yo‘nalishi: 5140800-pedagogika va psixologiya talabalari uchun darslik Toshkent -2009 19-b.
8. MADIYAROVA SABOHAT XUDOYBERGAN QIZI. SHAXS AXLOQIY ONGI BORASIDAGI NAZARIY TAHLILLAR. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES AND SOCIAL SCIENCES ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039 Vol 2, Issue 1 2022 <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss>
9. Mirzo Kenjabek. "Buyuk Termiziylar". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent.: 2017.
10. Uvatov U. "Ikki buyuk donishmand", T.: "Sharq" 2005